

BUXORO VILOYATIDA JOYLASHTIRISH VOSITALARI INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH

Halimov G'ayrat Akmal o'g'li

Buxoro davlat universiteti

Buxoro, O'zbekiston

e-mail: khalimovgayrat@outlook.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18410252>

Annotatsiya: mazkur tezisdagi Buxoro viloyatida joylashtirish vositalari infratuzilmasining hozirgi holati va rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan. Tadqiqot 2017–2024 yillar davomida joylashtirish obyektlari, xonalar va o'rinlar sonidagi o'sish dinamikasini rasmiy statistik ma'lumotlar asosida yoritadi. Joylashtirish vositalari tarkibida mehmonxonalar, mehmon uylari va hostellar ulushi hamda ularning hududiy taqsimoti baholangan. Shuningdek, mehmonxonalar sifati va ularning toifalanish darajasi bilan bog'liq muammolar aniqlangan. Tahlil natijalariga ko'ra, yuqori toifali mehmonxonalar ulushining pastligi asosiy muammo sifatida qayd etilgan. Tezisdagi joylashtirish infratuzilmasini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan

Kalit so'zlar: joylashtirish vositalari, mehmonxonalar, mehmon uylari, hostellar, turizm infratuzilmasi, Buxoro viloyati.

Turizm infratuzilmasining muhim tarkibiy qismi bo'lgan joylashtirish vositalari turist oqimining hajmi va sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [1]. O'zbekistonda turizm sohasini jadal rivojlantirish dasturi doirasida joylashtirish quvvatini oshirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi [2, 3]. Buxoro viloyati kabi tarixiy-madaniy salohiyatga ega mintaqalarda yuqori sifatli mehmonxona xizmatlarini rivojlantirish alohida ahamiyatga ega [4]. Buxoro viloyatida joylashtirish vositalari infratuzilmasining hozirgi holatini kompleks tahlil qilish va uni rivojlantirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqish tadqiqotning asosiy maqsadini tashkil etadi. Buning uchun 2017-2024 yillar davridagi rasmiy statistik ma'lumotlar tahlil qilindi va xalqaro tajribalar o'rganildi [5].

Viloyat turizm rivojlantirish boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra [4], 1-jadvalda joylashtirish vositalari soni 2017-2024 yillar davomida sezilarli o'sishni ko'rsatgan.

1-jadval

Joylashtirish vositalari dinamikasi (2017-2024 yillar)

Ko'rsatkichlar	2017	2019	2022	2023	2024
Jami obyektlar soni	114	372	541	601	607
Xonalar soni	1 802	3 933	6 065	6 851	7023
O'rinlar soni	3 720	8 978	14 007	15 269	16794

Jadval ma'lumotlari Buxoro viloyatida joylashtirish vositalari infratuzilmasi so'nggi yillarda jadal sur'atlarda rivojlanganini ko'rsatadi. 2017 yilda jami joylashtirish obyektlari soni 114 tani tashkil etgan bo'lsa, 2024 yilga kelib bu ko'rsatkich 607 taga yetib, 5,3 baravar o'sish qayd etilgan. Bu holat hududda turizmga bo'lgan talabning oshgani va davlat tomonidan yaratilgan qulay investitsion muhit natijasi ekanligini anglatadi.

Xonalar soni ham barqaror o'sish dinamikasiga ega bo'lib, 2017 yildagi 1 802 ta xonadan 2024 yilda 7 023 tagacha yetgan. Mazkur ko'rsatkich 3,9 baravar o'sishni tashkil etib, joylashtirish infratuzilmasining moddiy-texnik bazasi mustahkamlanayotganini ko'rsatadi.

Ayniqsa, 2019–2022 yillar oralig'ida xonalar sonining keskin oshgani yangi mehmonxonalar, mehmon uylari va hostellar faol ishga tushirilganini tasdiqlaydi.

O'rinlar soni dinamikasi esa turistik sig'imning yanada kengayganidan dalolat beradi. 2017 yilda 3 720 ta bo'lgan o'rinlar soni 2024 yilda 16 794 taga yetib, 4,5 baravar o'sishga erishgan. Bu ko'rsatkich viloyatning yirik turist oqimini qabul qilish salohiyati sezilarli darajada oshganini anglatadi. O'rinlar sonining xonalar soniga nisbatan tezroq oshgani ko'p o'rinli xonalar va byudjet turidagi joylashtirish vositalari ulushi ortganini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, tahlil shuni ko'rsatadiki, miqdoriy o'sish sifatii rivojlanish bilan har doim ham uyg'unlashmagan. Joylashtirish obyektlari sonining tez sur'atlarda ko'payishi xizmat sifati, mehmonxonalar toifalanishi va xalqaro standartlarga moslik masalalarini dolzarb qilib qo'yimoqda. Ayniqsa, yuqori toifali mehmonxonalar ulushining pastligi hududning premium va biznes-turizm segmentida raqobatbardoshligini cheklashi mumkin.

2-jadval

Joylashtirish vositalari turlari (2024 yil)

Tur	Obyektlar soni	Xonalar	O'rinlar
Mehmonxonalar	212	4644	9733
Mehmon uylari va oilaviy mehmonxonalar	304	1126	2 800
Hostellar	86	760	2 600
Motellar	3	56	109
Kvartiralar	2	5	10
JAMI	607	6 591	15 252

2-jadval ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yilda Buxoro viloyatida jami 607 ta joylashtirish obyektlari faoliyat yuritib, ular 6 591 ta xona va 15 252 ta o'rin bilan ta'minlangan. Bu ko'rsatkichlar viloyatning turistik infratuzilmasi tarkibiy jihatdan diversifikatsiyalashganini ko'rsatadi. Joylashtirish vositalari turlari bo'yicha tahlil ularning funksional vazifasi va turistlar ehtiyojlariga moslashuv darajasini aniqlash imkonini beradi.

Mehmonxonalar joylashtirish infratuzilmasining asosiy tayanchi bo'lib qolmoqda. Ular obyektlar umumiy sonining 35,0 % ini (212 ta), xonalar sonining 70,4 % ini (4 644 ta) va o'rinlar sonining 63,8 % ini (9 733 ta) tashkil etadi. Bu holat mehmonxonalar yirik sig'imli va asosiy turistik oqimni qabul qiluvchi obyektlar ekanini tasdiqlaydi. Biroq mehmonxonalar soni nisbatan kam bo'lishiga qaramay, ularning xonalar va o'rinlar bo'yicha yetakchi o'rinni egallashi ushbu segmentning yuqori kontsentratsiyalashganligini ko'rsatadi.

Mehmon uylari va oilaviy mehmonxonalar soni jihatidan yetakchi bo'lib, 304 ta obyekt bilan umumiy obyektlarning 50,1 % ini tashkil etadi. Shu bilan birga, ularning xonalar (17,1 %) va o'rinlar (18,4 %) ulushi nisbatan pastroq. Bu ko'rsatkich mazkur segmentning asosan kichik sig'imli, uy sharoitiga yaqin va mahalliy aholining turizm faoliyatiga keng jalb etilganligini anglatadi. Ushbu turdagi joylashtirish vositalari madaniy va tajribaviy turizmni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Hostellar 86 ta obyekt bilan umumiy joylashtirish tizimining 14,2 % ini tashkil etib, asosan yoshlar, talabalar va byudjet turizmi segmentiga xizmat ko'rsatadi. Ularning xonalar (11,5 %) va o'rinlar (17,1 %) ulushi hostellarda ko'p o'rinli xonalar ustun ekanini ko'rsatadi. Bu holat turistlar uchun arzon va ommaviy joylashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Motellar va kvartiralar joylashtirish tizimida juda kichik ulushga ega bo'lib, ularning jami obyektlar sonidagi ulushi 1 % dan kamni tashkil etadi. Bu segmentlarning sust rivojlanishi avtomobil turizmi va qisqa muddatli individual joylashtirish xizmatlarining yetarlicha rivojlanmaganidan dalolat beradi.

Mehmonxonalar sifati masalasi

Joylashtirish quvvati miqdoriy o'sishiga qaramay, mehmonxonalar sifati dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. 2024 yil ma'lumotlariga ko'ra, mehmonxonalar darajasi bo'yicha quyidagi taqsimot kuzatiladi:

- 4 yulduzli mehmonxonalar – 2 ta (1.4%);
- 3 yulduzli mehmonxonalar – 4 ta (2.4%);
- Oddiy darajadagi mehmonxonalar – 206 ta (95.7%).

Bu ko'rsatkichlar shuni ko'rsatadiki, viloyatda yuqori toifali mehmonxonalar ulushi juda past bo'lib, xalqaro standartlarga mos xizmatlar etishmasligi kuzatilmoqda.

Joylashtirish infratuzilmasini rivojlantirish yo'nalishlari

Tahlil natijalariga ko'ra, Buxoro viloyatida joylashtirish infratuzilmasini rivojlantirish jarayoni kompleks va tizimli yondashuvni talab etadi. Avvalo, mehmonxonalar kategoriyalash tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega bo'lib, bunda xalqaro standartlarga mos baholash va sertifikatlash mexanizmlarini joriy etish zarur. Bu mehmonxonalar xizmatlari sifatini oshirish, turistlar uchun shaffof va ishonchli muhit yaratish hamda bozor ishtirokchilari o'rtasida sog'lom raqobatni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, yuqori toifali, ya'ni 4–5 yulduzli mehmonxonalar sonini oshirish viloyatning xalqaro turizm bozoridagi raqobatbardoshligini mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi. Ushbu segmentni rivojlantirish orqali yuqori daromadli turistlarni jalb qilish, biznes turizm va yirik xalqaro tadbirlarni qabul qilish imkoniyatlari kengayadi. Buning uchun xorijiy va mahalliy investorlarni jalb etish, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini faol qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Joylashtirish infratuzilmasida mehmon uylari va boutique mehmonxonalarni rivojlantirish ham muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Tarixiy binolar va madaniy meros obyektlaridan mehmonxonalar sifatida foydalanish tajribasini kengaytirish hududning turistik jozibadorligini oshiradi hamda mahalliy aholini turizm faoliyatiga faol jalb etishga imkon yaratadi. Bunda imtiyozli kreditlash va soliq yengilliklarini joriy etish samarali rag'batlantiruvchi vosita bo'lib xizmat qiladi.

Xizmat sifatini oshirishga qaratilgan dasturlarni amalga oshirish joylashtirish vositalarining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Mehmonxonalar xodimlari uchun malaka oshirish kurslarini tashkil etish, zamonaviy servis standartlarini joriy etish hamda xalqaro mehmonxonalar brendlari bilan franchayzing asosida hamkorlik qilish orqali xizmatlar sifati sezilarli darajada yaxshilanishi mumkin.

Bundan tashqari, zamonaviy axborot va raqamli texnologiyalarni joriy etish joylashtirish infratuzilmasining samaradorligini oshiradi. Onlayn rezervatsiya tizimlari, elektron to'lov mexanizmlari va raqamli marketing vositalaridan keng foydalanish mehmonxonalar bandligini oshirish, boshqaruv jarayonlarini soddalashtirish hamda turistlar bilan aloqani mustahkamlash imkonini beradi.

Ekologik standartlarni joriy etish va "yashil mehmonxonalar" konsepsiyasini rivojlantirish barqaror turizmni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Energiya va

resurslarni tejoychi texnologiyalarni qo'llash, ekologik sertifikatlash tizimini rivojlantirish atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish bilan birga, zamonaviy turistlar talablariga mos xizmatlarni taklif etishga imkon yaratadi.

Shu bilan birga, joylashtirish quvvatini geografik jihatdan muvozanatli taqsimlash zarurati ham dolzarbdir. Buxoro shahrida joylashtirish obyektlarining haddan tashqari jamlanganligini inobatga olib, tuman markazlari va istiqbolli turizm hududlarida yangi joylashtirish vositalarini rivojlantirish hududlararo turizm rivojini ta'minlashga va turistik yuklamani kamaytirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Buxoro viloyatida joylashtirish vositalari infratuzilmasi so'nggi yillarda sezilarli rivojlanishga erishdi. Obyektlar soni 5.3 baravar, xonalar soni 3.8 baravar, joylashtirish quvvati esa 4.1 baravar oshdi. Mehmon uylari segmenti 38 barobar o'sish ko'rsatdi. Biroq, yuqori toifali mehmonxonalar ulushi juda past (4.3%) va oddiy darajadagi mehmonxonalar ustunlik qilmoqda (95.7%).

Joylashtirish infratuzilmasini rivojlantirish uchun kategoriyalash tizimini takomillashtirish, yuqori toifali mehmonxonalar sonini oshirish, boutique mehmonxonalarni rivojlantirish, xizmat sifatini oshirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va ekologik standartlarni qo'llash zarur. Ushbu chora-tadbirlar Buxoro viloyatini xalqaro standartlarga mos turizm markaziga aylantirish imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Jahon turizm tashkiloti (UNWTO). (2024). Tourism Statistics Database. <https://www.unwto.org>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2019, 5 yanvar). Turizm sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida (PF-5611-son). O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2021, 11 oktyabr). Turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida (PF-6330-son). O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami.
4. Buxoro viloyati Turizm rivojlantirish boshqarmasi. (2024). Buxoro viloyatida turizm soxasi ko'rsatkicxlari: 2017-2024 yillar statistik ma'lumotlari. Buxoro.
5. Abdullaev, A. M., & Raximov, S. S. (2022). Turizm infratuzilmasini rivojlantirish: nazariya va amaliyot. Iqtisod-Moliya.
6. Karimov, N. K. (2023). O'zbekistonda turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish yo'nalishlari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali, 3, 45-52.
7. Mirzayev, O. B. (2023). Buxoro viloyati turizm salohiyatini oshirish istiqbollari. Turizm va mehmondo'stlik jurnali, 2, 28-35.
8. Nishonova, Z. T., & Qodirov, F. F. (2022). Madaniy meros obyektlarini saqlash va turizm maqsadlarida foydalanish. Ilmiy tadqiqotlar, 4, 112-118.